

Estado de ánimo y de salud

del personal universitario durante el periodo de aislamiento por COVID-19

Mood and health status of university personnel during COVID-19 isolation period

Cuenca-León K. Departamento de Investigación. Unidad Académica de Salud y Bienestar. Universidad Católica de Cuenca. Cuenca. Azuay. Ecuador. E-mail: kcuenca@ucacue.edu.ec. <https://orcid.org/0000-0002-7816-0114>

Cabrera-Duffaut A. Departamento de Investigación. Unidad Académica de Salud y Bienestar. Universidad Católica de Cuenca. Cuenca. Azuay. Ecuador. E-mail: acabrera@ucacue.edu.ec. <https://orcid.org/0000-0001-5322-5228>.

Vélez-León E. Departamento de Investigación. Unidad Académica de Salud y Bienestar. Universidad Católica de Cuenca. Cuenca. Azuay. Ecuador. E-mail: mvelezi@ucacue.edu.ec. <https://orcid.org/0000-0001-7002-9990>.

Villavicencio-Caparó E. Departamento de Investigación. Unidad Académica de Salud y Bienestar. Universidad Católica de Cuenca. Cuenca. Azuay. Ecuador. E-mail: evillavicencio@ucacue.edu.ec. <https://orcid.org/0000-0003-4411-4221>.

Autor correspondencia: kcuenca@ucacue.edu.ec (Katherine Cuenca León).

Financiamiento: Este proyecto de investigación ha sido financiado por la Universidad Católica de Cuenca.

Received/Recibido: 06/28/2021 Accepted/Aceptado: 08/15/2021 Published/Publicado: 11/30/2021 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5792060>

Resumen

Objetivo: El objeto de esta investigación fue conocer el estado de ánimo y de salud del personal que labora en las Universidades del cantón Cuenca-Ecuador, en el periodo de aislamiento por la pandemia COVID-19. **Materiales y métodos:** Se trató de una investigación de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal, realizada en las Universidades de la provincia del Azuay, previa obtención del permiso de Comité de Bioética se aplicó una encuesta validada, cuya variable independiente fue estado de ánimo en los funcionarios de las cuatro universidades en el proceso de aislamiento por covid-19, los datos 610 datos fueron analizados mediante el programa estadístico SPSS. **Resultados:** El número de encuestas electrónicas resultantes fue 610. Se encontraron datos de afectación en el estado de ánimo de los funcionarios especialmente en grupos de funcionarios jóvenes de 18 a 44 años ($p=0,002$), con referencia al sexo las mujeres presentan mayor desgaste en su estado anímico con un 66,56% sobre los varones 59,17% ($p=0,047$). Adicional a esto, el 65,02% no presentan patologías y el porcentaje restante de trabajadores mostró enfermedades de diversas etiologías. **Conclusiones:** Los funcionarios universitarios presentaron un deterioro en su estado de ánimo, como efecto de la crisis sanitaria que atravesamos a nivel mundial y presentaron una baja prevalencia de otras enfermedades preexistentes en este periodo de aislamiento, entre las cuales las más frecuentes fueron las que se asocian a daños metabólicos.

Palabras clave: COVID-19, pandemia, aislamiento social.

Abstract

Aims: The objective of this research was to know the state of mind and health of the personnel working in the Universities of the Cuenca-Ecuador canton, during the period of isolation due to the COVID-19 pandemic. **Materials and methods:** This were a quantitative, descriptive and cross-sectional research, carried out in the universities of the province of Azuay, after obtaining the permission of the Bioethics Committee, a validated survey was applied, whose independent variable was mood in the staff of the four universities in the process of isolation by COVID-19, the data 610 data were analyzed using the SPSS statistical program. **Results:** The number of resulting electronic surveys was 610. We found data of affection in the mood of the employees, especially in groups of young employees between 18 and 44 years old ($p=0.002$), with reference to sex, women present greater wear and tear in their mood with 66.56% over men 59.17% ($p=0.047$). In addition to this, 65.02% did not present pathologies and the remaining percentage of workers showed diseases of various etiologies. **Conclusions:** University employees presented a deterioration in their mood, as an effect of the health crisis we are going through worldwide and presented a low prevalence of other pre-existing diseases in this period of isolation, among which the most frequent were those associated with metabolic damage.

Key words: COVID-19, pandemic, social isolation.

Introducción

Las fuertes medidas de distanciamiento social y encierro que se han aplicado desde el inicio de la pandemia han provocado cambios significativos en las relaciones sociales, que, para muchas personas, han creado sentimientos de aislamiento y soledad¹. De hecho, la rápida transmisión de COVID-19 en todo el mundo ha tenido consecuencias sanitarias, sociales, psicológicas, económicas y, por supuesto, educativas². Una de las muchas consecuencias que han surgido debido a la pandemia ac-

dad¹. De hecho, la rápida transmisión de COVID-19 en todo el mundo ha tenido consecuencias sanitarias, sociales, psicológicas, económicas y, por supuesto, educativas². Una de las muchas consecuencias que han surgido debido a la pandemia ac-

tual de Covid-19 es el cierre de todo el sistema educativo a nivel mundial, llevando a la virtualidad a casi el 90% de la población en proceso de formación (UNESCO 2020)³, como medida de distanciamiento social teniendo como objetivo ayudar a disminuir la diseminación de este virus altamente contagioso⁴. De esta manera como remplazo al tradicional sistema de enseñanza presencial, el aprendizaje en línea ha ido ganando terreno y las tecnologías de la comunicación se han convertido en una herramienta indispensable para mantener la continuidad laboral pero en lo que respecta al ámbito educativo, estos cambios rápidos e inesperados han generado una serie de dificultades para asegurar el aprendizaje, no solamente de alumnos sino también de los docentes^{5,6} quienes también han acumulado un alto nivel de estrés desde el inicio de la crisis².

Estudios realizados antes de la pandemia ya apuntaban que trabajar desde el hogar utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) puede crear sentimientos de tensión, ansiedad, agotamiento y disminución de la satisfacción en el trabajo⁷. Actualmente investigaciones recientes han señalado que, durante el encierro, los profesores han sufrido estrés por tener que adaptarse (en un tiempo récord) para poder impartir clases en línea⁷. Si a esto le sumamos el efecto psicoemocional adverso que acarrea el propio confinamiento, los niveles de sufrimiento psicológico que ha podido padecer el profesorado han podido ser muy altos². Esta situación de estrés y cambios de ánimo han reportado consecuencias en la salud del profesorado como: ansiedad, depresión, violencia doméstica, problemas psicosomáticos y divorcio además de la pérdida del deseo intrínseco de enseñar^{2,8-10}, como resultado, restringe su capacidad para enseñar correctamente¹¹ conllevando bajas por enfermedad, absentismo y un bajo rendimiento laboral¹².

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, los funcionarios han tenido que adaptarse a la nueva modalidad telemática. Los cambios en los métodos de enseñanza y la falta de pautas para los nuevos desafíos docentes han creado mucha incertidumbre en este sector. El impacto de la pandemia de COVID-19 con respecto al bienestar emocional de los trabajadores es un desafío importante que debe ser abordado tanto por la comunidad educativa, como por la sociedad en general. En esta pandemia se han hecho un sin número de estudios asociados al personal de salud, y sus niveles de exposición, más sin embargo no hay datos de los funcionarios universitarios en nuestro país. Siendo, el objetivo principal de este estudio conocer el estado de ánimo y de salud de los funcionarios universitarios en un momento crítico de la crisis actual.

Material y métodos

Diseño y Población de estudio

Es un estudio cuantitativo, descriptivo-transversal, se ejecutó a inicios del mes de abril del año 2020 y culminó a finales de diciembre del mismo año. Se realizó en las Universidades del Cantón Cuenca: Universidad Católica de Cuenca (UCACUE), Universidad de Cuenca (U Cuenca), Universidad del Azuay (UDA) y la Universidad Politécnica Salesiana (UPS). Se estableció el tamaño poblacional de cada entidad educativa: Universidad Católica de Cuenca 1500 funcionarios, la Universidad de Cuenca 2200, la Universidad del Azuay 900 y la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca 1500; Se recopiló 695 encuestas respondidas, de las cuales solo 610 cumplían con los parámetros de inclusión y exclusión.

Criterios de selección

Funcionarios que pertenezcan a una de las cuatro universidades, que autorizaron su participación y llenaron completamente el cuestionario.

La validación del cuestionario: este instrumento de medición fue elaborado con la respectiva revisión de literatura. La evaluación y aprobación fue realizada por un grupo de 10 expertos, con base en el coeficiente de Kendall (W) midiendo los criterios de coherencia, relevancia, claridad y suficiencia. Su estructura está dividida en dos dimensiones codificadas: 1) Datos de los funcionarios – DTF; 2) Estado de salud de los funcionarios en periodo de pandemia – EXF.

VARIABLES DE ESTUDIO

Las variables analizadas fueron las siguientes: Cumplimiento del aislamiento, estado de ánimo y enfermedades que padecen.

Procedimiento: Se aplicó una encuesta objetiva a los funcionarios de las cuatro Universidades del Cantón Cuenca: Universidad Católica de Cuenca (UCACUE), Universidad de Cuenca (UCuenca), Universidad del Azuay (UDA) y Universidad Politécnica Salesiana - Sede Cuenca (UPS), la misma que fue validada por expertos.

Al final se obtuvieron 695 encuestas respondidas, sin embargo, luego de realizar una revisión minuciosa para determinar el cumplimiento de los criterios de inclusión (aceptar formar parte del estudio, ser funcionario de una de las cuatro universidades, cumplir con el proceso de aislamiento en pandemia), se alcanzaron 610 encuestas efectivas de los participantes de las cuatro universidades del cantón Cuenca.

Análisis estadístico

Con esta población y tamaño muestral, existe significancia e injerencia estadística con un nivel de confianza del 99% y un margen de error de +/- 5%. Se realizó la compilación de los datos, utilizando el programa estadístico SPSS versión 24,0 para calcular la fiabilidad. Así también se usó el estadístico chi-cuadrado el cual tomará un valor igual a 0 si existe concordancia, por el contrario, el estadístico tomará un valor mayor si existe una gran discrepancia.

Consideraciones Éticas

Se obtuvo previamente el permiso del Comité de Bioética (CEISH), cuyo código de aprobación fue AIS-EMER-FUN-COV2020, y autorizaciones de cada Institución Universitaria para fines investigativos.

Resultados

Se evidencia estadísticamente ($X^2= 12,864$; $p =0,002$); lo cual denota que si existe algún desequilibrio en el estado de ánimo de la población y que el grupo con mayor afección en el estado de ánimo es el que pertenece al rango de 18 a 44 años, (Fig.1) le sigue el de 45 a 64 años; esto podría deberse a que los funcionarios jóvenes estaban habituados a un estilo de vida activo dentro de las instalaciones universitarias y el encierro generó molestias al no cumplir con regularidad las funciones encomendadas.

Figura 1. Estado de ánimo en los funcionarios universitarios, en el confinamiento

Fuente: Cuenca-León K, Cabrera-Duffaut A, Vélez-León E, Villavicencio-Caparó E

La prueba de Chi-cuadrado de Pearson nos da un valor de ($X^2= 3,941$; $p = 0,047$); (Fig. 2), demostrándose que el sexo más afectado es el femenino (66,56%). Las mujeres generalmente en nuestro medio realizan un mayor número de actividades dentro del hogar, sumado a esto la carga laboral, se supone podría ser uno de los causantes de dichas alteraciones en el estado de ánimo.

Figura 2. Estado de ánimo en el confinamiento en los funcionarios universitarios, según el sexo.

Fuente: Cuenca-León K, Cabrera-Duffaut A, Vélez-León E, Villavicencio-Caparó E.

Con respecto al porcentaje de patologías preexistentes en los funcionarios se evidencia que una gran mayoría no presentan dichas enfermedades o no han sido diagnosticados (Fig. 3). El porcentaje que se encuentra iniciando la lista son las enfermedades metabólicas como diabetes, hipercolesterolemia, etc.

Figura 3. Enfermedades que padecen los funcionarios universitarios.

Fuente: Cuenca-León K, Cabrera-Duffaut A, Vélez-León E, Villavicencio-Caparó E.

Discusión

Esta investigación, respondió a la necesidad de conocer el estado de ánimo y de salud de los funcionarios de las cuatro universidades del cantón Cuenca, para tal caso se emitieron encuestas virtuales con preguntas dicotómicas. El estado de ánimo es muy importante en el diario vivir, especialmente en este periodo de crisis sanitaria, en donde la resiliencia, la capacidad de crear y generar vínculos mediante una pantalla y el adaptarse a un sin número de cambios se han convertido en un reto mundial, y de eso ha dependido mantener un equilibrio en los hogares y en el trabajo, sin duda ha requerido la suma de muchos esfuerzos, y debido a eso es la finalidad de conocer el estado de ánimo y la salud en este periodo de emergencia¹³⁻¹⁵.

En esta investigación se ve claramente que el grupo de trabajadores universitarios jóvenes (67,45%) es el más afectado a nivel afectivo y también el sexo femenino (66,56%) versus el masculino (59,17%). Se podría entender que los funcionarios que pertenecen al rango de edades de 18 a 44 años, llevaban un estilo de vida agitado en relación al cumplimiento de las diferentes actividades dentro las instalaciones universitarias y el encierro con todo lo que desencadena, creo una especie de frustración por la impotencia de no cumplir las actividades como se las venía haciendo ya que se presentaron innumerables limitaciones generándose una afección en su estado de ánimo.

Una investigación reciente hecha por Paiva T¹⁶, reporta según datos demográficos que los adultos de 30 a 64 años presentaron problemas en su estado de ánimo y con referencia al sexo las mujeres denotaron mayor aflicción, ellos también hablan del estado civil y se evidencia que los casados o acompañados tomaron mejor esta crisis. Los datos estadísticos de este estudio fueron $2 = 19,767$; $p = 0,001$, siendo significativa la asociación

entre el estado de ánimo y los problemas económicos que eran las variables principales a estudiarse, ellos concluyen que ayuda mucho a mejorar el estado de ánimo y conductas negativas el dormir bien, alimentarse bien, ejercitarse correctamente y que se deben evitar las dependencias tecnológicas en estas épocas.

Un estudio similar realizado en España por Odriozola-González P¹⁷ evidencia datos sobre estudiantes de doctorado, funcionarios administrativos y profesores en relación al grado de depresión, estrés y ansiedad, hallándose que los estudiantes de doctorado presentan puntos bajos en las tres subescalas, los profesores y personal académico muestran puntuaciones significativamente altas con respecto al estrés y ansiedad, los administrativos presentan puntuaciones aún más bajas que los estudiantes, llevándose la peor parte los profesores, en este estudio no se manejan covariables como sexo o edad.

Ozamiz-Etxebarria N², en su trabajo investigativo sobre el estado psicológico de los docentes durante la crisis COVID-19, publica datos de prevalencia de los profesores que sufren depresión, ansiedad y estrés; y se indica que existen diferencias por sexo, encontrándose que las mujeres indican mayores puntuaciones de ansiedad ($p=0,004$) y estrés ($p=0,009$); con respecto a la edad los profesores mayores de 47 años, señalaron niveles altos de estrés y ansiedad. Otro dato adicional importante fue la diferencia en función a si tenían hijos en edad escolar y pues este grupo presenta mayores rangos de estrés versus los que no tienen pequeños escolares ($p=0,046$). Y finalmente los docentes universitarios evidenciaron mayor puntuación de ansiedad sobre los profesores de primaria y secundaria ($p=0,001$).

En el presente estudio también se pudo conocer sobre el estado de salud de los trabajadores de las universidades en esta pandemia, la mayoría de funcionarios no presentaron enfermedades pre existentes (65,02%) o puede ser el caso que no han sido diagnosticados, luego de este dato se encuentran las enfermedades de tipo metabólicas como diabetes, hipercolesterolemia, (12,34%), le siguen las enfermedades respiratorias (5,95%), a continuación las enfermedades cardiovasculares (5,08%), luego, están las enfermedades asociadas al Sistema inmunológico (3,63%), el 2,32% de trabajadores son hipertensos, existe un 1,31% que padecen cáncer y 1,16% enfermedades mentales. El brote mundial ha demostrado que las personas con comorbilidades preexistentes como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, y metabólicas como diabetes presentan ser un riesgo adicional en la recuperación de la enfermedad por COVID-19, convirtiéndose en un gran reto para los Sistemas de Salud y la investigación médica en generar un tratamiento de la COVID-19 en pacientes con comorbilidades preexistentes¹⁸.

Atkins JL¹⁹, ejecuta una investigación en 269070 individuos de 65 años, hospitalizados por COVID-19, 141 (27,8%) murieron. Y en este estudio las comorbilidades frecuentes en los pacientes hospitalizados fueron hipertensión (59,6%), antecedentes de caídas o fracturas por fragilidad (29,4%), enfermedad coronaria (21,5%), diabetes tipo 2 (19,9%) y asma (17,6%). Estas enfermedades resultaron ser estadísticamente significativas para la mortalidad de este virus.

Asmundson G, realiza la asociación entre la ansiedad y el estrés general que genera COVID-19 en pacientes con trastorno en el

estado de ánimo mostrando un valor de $p=0,002$ y los que no padecían ningún tipo de trastorno $p=0,001$, concluyendo que las personas con trastornos relacionados con la ansiedad o el estado de ánimo se vieron más afectadas negativamente por el COVID-19 en comparación con las que no padecían ningún trastorno de salud mental²⁰.

Conclusiones

Los funcionarios universitarios presentan un deterioro en su estado de ánimo, siendo más afectado el rango de edad de 18 a 44 años y con respecto al sexo las mujeres. Estas afecciones han sido efecto de la crisis sanitaria que atravesamos a nivel mundial.

Tal vez el docente no está en primera línea, pero su labor ardua, desinteresada y sentida debería ser un motivo para prestar la atención psicológica necesaria y así evitar un daño posterior en su salud, con esto aseguramos una educación de calidad en nuestros jóvenes y un ambiente favorable para su desarrollo.

Con respecto al porcentaje de enfermedades preexistentes en el personal universitario hay una baja prevalencia, sin embargo, es necesario atender de manera integral la salud de los trabajadores universitarios, recordemos que la presencia de alguna de estas patologías puede complicar el cuadro clínico del individuo si llegará a adquirir el virus.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no presentar conflictos de intereses.

Referencias

1. Smith BJ, Lim MH. How the COVID-19 pandemic is focusing attention on loneliness and social isolation. Public Health Research and Practice. Sax Institute; 2020 [cited 2021 Apr 19]. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32601651/>
2. Ozamiz-Etxebarria N, Berasategi Santxo N, Idoiaga Mondragon N, Dosal Santamaría M. The Psychological State of Teachers During the COVID-19 Crisis: The Challenge of Returning to Face-to-Face Teaching. Front Psychol [Internet]. 2021 Jan 12 [cited 2021 Apr 19];11. Available from: [/pmc/articles/PMC7835279/](https://pmc/articles/PMC7835279/)
3. Consecuencias adversas del cierre de escuelas [Internet]. [cited 2021 Apr 19]. Available from: <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/consequences>
4. Spector H, Morson G. The significance of sense in the time of plagues: Curricular responsiveness to the Covid-19 crisis How did Dostoevsky know? 123AD; Available from: <https://doi.org/10.1007/s11125-021-09550-0>
5. Daniel SJ. Education and the COVID-19 pandemic. Prospects. 2020 Oct 1;49(1-2):91-6.
6. Cachón-Zagalaz J, Sánchez-Zafra M, Sanabrias-Moreno D, González-Valero G, Lara-Sánchez AJ, Zagalaz-Sánchez ML. Systematic Review of the Literature About the Effects of the COVID-19 Pandemic on the Lives of School Children [Internet]. Vol. 11, Frontiers in Psychology. Frontiers Media S.A.; 2020 [cited 2021 Apr 19]. p. 569348. Available from: [/pmc/articles/PMC7591583/](https://pmc/articles/PMC7591583/)
7. Besser A, Lotem S, Zeigler-Hill V. Psychological Stress and Vocal Symptoms Among University Professors in Israel: Implications of the Shift to

Online Synchronous Teaching During the COVID-19 Pandemic. *J Voice* [Internet]. 2020 [cited 2021 Apr 19]; Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32600872/>

8. Zhao Y, Guo Y, Xiao Y, Zhu R, Sun W, Huang W, Liang D, Tang L, Zhang F, Zhu D, Wu JL. The Effects of Online Homeschooling on Children, Parents, and Teachers of Grades 1-9 During the COVID-19 Pandemic. *Med Sci Monit*. 2020 Sep 12;26:e925591. doi: 10.12659/MSM.925591. PMID: 32917849; PMCID: PMC7507793.
9. Li Q, Miao Y, Zeng X, Tarimo CS, Wu C, Wu J. Prevalence and factors for anxiety during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) epidemic among the teachers in China. *J Affect Disord* [Internet]. 2020 Dec 1 [cited 2021 Apr 19];277:153–8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32828002/>
10. Panisoara IO, Lazar I, Panisoara G, Chirca R, Ursu AS. Motivation and continuance intention towards online instruction among teachers during the COVID-19 pandemic: The mediating effect of burnout and technostress. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 2020 Nov 1 [cited 2021 Apr 16];17(21):1–29. Available from: www.mdpi.com/journal/ijerph
11. Al Lily AE, Ismail AF, Abunasser FM, Alhajhoj Alqahtani RH. Distance education as a response to pandemics: Coronavirus and Arab culture. *Technol Soc* [Internet]. 2020 Nov 1 [cited 2021 Apr 19];63. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32836570/>
12. Araújo, F.J.O., de Lima, L.S.A., Cidade, P.I.M., Nobre, C.B., Neto, M.L.R., 2020. Impact of SarsCov-2 and its reverberation in global higher education and mental health. *Psychiatry Res*. 288,112977. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112977>
13. Chen, Q., Liang, M., Li, Y., Guo, J., Fei, D., Wang, L., et al. (2020). Mental Health care for medical staff in china during the COVID-19 outbreak. *Lancet Psychiatry* 7, 15–16. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30168-1
14. Cuervo, T. C., Orviz, N. M., Arce, S. G., and Fernández, I. S. (2018). Technostress in Communication and Technology Society: Scoping Literature Review from the Web of Science. *Archivos Prevencion Riesgos Laborales* 2018, 18–25. doi: 10.12961 / aprl.2018.21.1.04
15. Daks, J. S., Peltz, J. S., and Rogge, R. D. (2020). Psychological flexibility and inflexibility as sources of resiliency and risk during a pandemic: Modeling the cascade of COVID-19 stress on family systems with a contextual behavioral science lens. *J. Context. Behav. Sci.* 18, 16–27. doi: 10.1016/j.jcbs.2020. 08.003
16. Paiva T, Reis C, Feliciano A, Canas-Simião H, Machado MA, Gaspar T, Tomé G, Branquinho C, Silva MR, Ramiro L, Gaspar S, Bentes C, Sampaio F, Pinho L, Pereira C, Carreiro A, Moreira S, Luzeiro I, Pimentel J, Videira G, Fonseca J, Bernarda A, Vaz Castro J, Rebocho S, Almondés K, Canhão H, Matos MG. Sleep and Awakening Quality during COVID-19 Confinement: Complexity and Relevance for Health and Behavior. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Mar 28;18(7):3506. doi: 10.3390/ijerph18073506. PMID: 33800607; PMCID: PMC8037491.
17. Odriozola-González P, Planchuelo-Gómez Á, Iruña MJ, de Luis-García R. Psychological effects of the COVID-19 outbreak and lockdown among students and workers of a Spanish university. *Psychiatry Res*. 2020 Aug; 290:113108. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113108. Epub 2020 May 19. PMID: 32450409; PMCID: PMC7236679.
18. Callender LA, Curran M, Bates SM, Mairesse M, Weigandt J, Betts CJ. The Impact of Pre-existing Comorbidities and Therapeutic Interventions on COVID-19. *Front Immunol*. 2020 Aug 11;11:1991. doi: 10.3389/fimmu.2020.01991. PMID: 32903476; PMCID: PMC7437504.
19. Atkins JL, Masoli JAH, Delgado J, Pilling LC, Kuo CL, Kuchel GA, Melzer D. Preexisting Comorbidities Predicting COVID-19 and Mortality in the UK Biobank Community Cohort. *J Gerontol A. Biol Sci Med Sci*. 2020 Oct 15;75(11):2224–2230. doi: 10.1093/gerona/glaa183. PMID: 32687551; PMCID: PMC7454409.
20. Asmundson GJG, Paluszek MM, Landry CA, Rachor GS, McKay D, Taylor S. Do pre-existing anxiety-related and mood disorders differentially impact COVID-19 stress responses and coping? *J Anxiety Disord*. 2020 Aug;74:102271. doi: 10.1016/j.janxdis.2020.102271. Epub 2020 Jul 7. PMID:32673930; PMCID: PMC7342169.